

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ОСУШЕНИЯ ИЗБЫТОЧНО УВЛАЖНЕННЫХ, ТЯЖЁЛЫХ ПОЧВ: ОЦЕНКА И СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ

Шмырева Ольга Ивановна¹

¹Кандидат психологических наук, доцент, Воронежский государственный университет инженерных технологий, проспект Революции 19, Воронеж, Россия,
E-mail: oishmyreva@rambler.ru

Аннотация

В статье рассмотрены общепринятые методы осушения избыточно увлажненных, тяжелых почв ориентированных на создание развитой почвенной структуры. Этот слой формируется путем глубокой механической обработки для разуплотнения, фиксации глинистых частиц посредством химических реагентов и активизации биологического структурообразования за счет перемещения органики от корневой системы вглубь. Одновременно проводится комплексное улучшение плодородия почвы путем внесения повышенных доз органических и минеральных удобрений. Это приводит к улучшению структуры почвы, повышению ее водопроницаемости и перенаправлению поверхностного стока вглубь. В результате, закрытая дренажная система с увеличенным интервалом функционирует аналогично обычной.

Ключевые слова: вода, поля, увлажнение, грунт, культура.

I. ВВЕДЕНИЕ

Преобразование заболоченных и переувлажненных территорий в сельскохозяйственные угодья во многом зависит от осушения почв. Иными словами, осушение – это процесс удаления избыточной влаги из почвы с целью повышения её продуктивности. В результате удаления воды, поры в почве заполняются воздухом, что улучшает аэрацию, стимулирует микробиологическую активность, ускоряет окисление и разложение органики. Устранение избыточной влаги благотворно влияет не только на водно-воздушный баланс почвы, но и на её теплопроводность и температурный режим, что в конечном итоге улучшает тепловой баланс почвы.

Мероприятия по осушению особенно актуальны для земель, расположенных вблизи болот, где уровень грунтовых вод высок. Избыток влаги в почве оказывает крайне негативное влияние на урожайность и качество сельскохозяйственных культур.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На первый взгляд, удаление избыточной воды из почвы может показаться тривиальной задачей. Однако постоянное поступление влаги превращает это в длительный и затратный процесс. Существует несколько общепринятых способов искусственного снижения влажности почвы:

1) Создание искусственного водоема (фото 1), например, пруда. Пруд функционирует как накопитель для воды, поступающей из нескольких дренажных канав. Габариты и глубина пруда определяются объемом воды, который он должен аккумулировать.

2) Устройство дренажной системы. Это наиболее гибкий подход к осушению земель. Тем не менее, эта техника требует определенных инвестиций, поскольку установка дренажа подразумевает использование специализированных материалов. Существуют различные типы дренажных систем, включая каналы, кирпичные, керамические и мягкие дренажи.

3) Увеличение высоты земельного участка. Этот метод применим только на территориях, где нет построек. Суть заключается в добавлении грунта на участки с повышенной влажностью.

4) Прокладка каналов для отвода воды. Это один из самых популярных способов осушения, позволяющий быстро привести уровень влажности почвы в норму. Кроме того, создание каналов – относительно простая процедура, не требующая значительных финансовых ресурсов.

5) Посадка определенных видов растений. Этот способ менее эффективен, чем строительство пруда или каналов для отвода воды. Однако он может быть полезен на небольших участках, не сильно страдающих от переувлажнения. В этом случае предполагается, что высаженные растения будут активно поглощать лишнюю воду для своего роста. Безусловно, для каждой территории подбирается и применяется конкретный способ осушения. На выбор метода влияют разнообразные факторы, такие как особенности местности, уровень залегания грунтовых вод, наличие или отсутствие уклона и другие. Общепринятые методы осушения избыточно увлажненных, тяжелых почв ориентированы на создание развитой почвенной структуры. Этот слой формируется путем глубокой механической обработки для разуплотнения, фиксации глинистых частиц посредством химических реагентов и активизации биологического структурообразования за счет перемещения органики от корневой системы вглубь.

Одновременно проводится комплексное улучшение плодородия почвы путем внесения повышенных доз органических и минеральных удобрений. Это приводит к улучшению структуры почвы, повышению ее водопроницаемости и перенаправлению поверхностного стока вглубь. В результате, закрытая дренажная система с увеличенным интервалом функционирует аналогично обычной.

Основным недостатком применяемых способов дренажа переувлажненных, плотных почв является их ограниченная эффективность и неоднородность в удалении избыточной влаги, обусловленная методикой глубокого рыхления.

Стандартное рыхление выполняется под углом (от 60 до 90 градусов или близким к 90 градусам) в одном направлении относительно дренажных труб, что не обеспечивает полноценного разуплотнения.

Предлагаемое изобретение призвано повысить результативность осушения переувлажненных тяжелых почв. Техническим результатом, достигаемым при решении поставленной задачи, является оперативное удаление как поверхностных, так и гравитационных вод из возделываемого слоя почвы. Это позволяет использовать дренажную систему с увеличенным расстоянием между дренами подобно стандартной системе для осушения переувлажненных, плотных почв, что значительно уменьшает расходы на ее устройство и эксплуатацию. Помимо этого, улучшается плодородие почвы и возрастает продуктивность сельскохозяйственных культур, произрастающих на дренированных территориях.

Рис. 80. Кротовые (а) и щелевые (б, в) дрены.

К примеру оптимальный рост зерновых культур требует наличия в почвенном слое, где расположены корни, воздушной среды в объеме 10-40% и увлажненности, составляющей 80% от максимальной влагоемкости. Для корнеплодов эти показатели несколько иные: 30-40% воздуха и 60-70% влаги. Травы же нуждаются в 18-20% воздушного пространства и 70-75% влажности. На осушенных землях поддержание этих параметров достигается удалением лишней воды с поверхности и регулированием глубины залегания грунтовых вод. Для улучшения отвода воды из избыточно увлажненных глинистых грунтов разработан способ, объединяющий комплекс агротехнических приемов, устройство закрытого дренажа с системой параллельных дрен, планировку рельефа, а также глубокое чизелевание подпочвы с внесением химических улучшителей и подкормки. Новизна методики состоит в том, что глубокое рыхление производится в двух взаимно перпендикулярных направлениях, каждое из которых ориентировано под углом в 45 градусов по отношению к расположению дренажных труб. Использование двустороннего глубокого рыхления тяжелых, требующих дренирования земель, благоприятно воздействует на почвенную структуру, разрушая водоупорные прослойки в массиве оглеенных и разуплотненных горизонтов. Это существенно повышает водопроницаемость и активизирует поступление воды к дренам.

Чизелевание обеспечивает более результативный приток влаги благодаря каналам, формируемым рабочими органами рыхлителя, и деструкции плужной подошвы. Рыхление под углом в 45 градусов к дренам в комбинации с хорошей разрыхленностью почвы гарантирует равномерное поступление избыточной гравитационной воды к дренам по наиболее короткому маршруту. Отступление от угла в 45 градусов может привести к тому, что одна из траекторий рыхления станет почти параллельной дренам, что ослабит влияние каналов и плужной подошвы на ускорение оттока воды.

Следовательно, глубокое чизелевание переувлажненных тяжелых почв в двух перпендикулярных направлениях под углом 45 градусов к дренам обеспечивает результативное удаление как поверхностной, так и гравитационной влаги из обрабатываемого слоя, увеличивая эффективность дренажа.

Нарезка кротового дренажа осуществляется специальной машиной. На торфяных почвах, где стенки дрен нестабильны, в них вводят смесь торфа высокой степени разложения и раствора сульфата железа (FeSO₄) для укрепления стенок. Выход кротовой дрены должен быть оформлен полиэтиленовой трубой. Подтопление ускоряет разрушение кротовых дрен.

Проведение осушительных мероприятий следует планировать, принимая во внимание экологическую безопасность, рациональное использование земельных угодий и водных объектов, предотвращение водной и ветровой эрозии, возгораний торфяников, стабилизацию песчаных почв, а также сохранение и создание защитных лесонасаждений вдоль речных русел, крупных каналов, гидротехнических сооружений, по берегам водоемов и в водосборных бассейнах.

Дренажные работы крайне важны в регионах с избыточной влажностью, где количество осадков превосходит испарение. Кроме того, избыточное увлажнение может быть вызвано затрудненным отводом лишней воды. На водоразделах проблемы с оттоком могут возникать из-за незначительного уклона местности, неровностей рельефа, наличия углублений, низкой водопроницаемости почв и подпочвенных слоев. В низинах избыток влаги обусловлен притоком поверхностных и подземных вод, а также их недостаточным отводом из-за слаборазвитой естественной дренажной системы: малая глубина и уклон, ограниченная пропускная способность водотоков. Речные поймы часто страдают от переувлажнения. Это явление может быть усугублено антропогенным воздействием: подтопление и периодическое затопление территорий у водохранилищ, снижение пропускной способности водотоков при строительстве мостовых переходов, автодорог и дамб; уничтожение лесных насаждений на склонах и другие факторы.

Мелиоративные работы, направленные на осушение земель, способствуют улучшению доступа кислорода к почве, создают благоприятную среду для аэробного разложения органических остатков благодаря отводу лишней воды и стабилизируют структуру почвы. Формирование почвенной структуры гарантирует её водо- и воздухопроницаемость, обеспечивая равномерное распределение влаги вглубь и предохраняя корни растений от избыточного увлажнения.

Устранение избыточной влаги с осушенных территорий открывает возможности для эффективного сельскохозяйственного использования этих земель. Ключевым аспектом мелиорации земель посредством осушения является его влияние на насыщение почвы кислородом. Дренажные системы способствуют уменьшению глубины залегания и стабилизации уровня грунтовых вод на обрабатываемых территориях. Это благоприятно сказывается на дыхательной функции растений и приводит к увеличению температуры почвы из-за снижения содержания влаги. Как правило, в зависимости от типа осушаемой почвы, средняя температура в период роста растений увеличивается на 2-6°C. Улучшая воздухообмен и прогрев почвы, дренаж оказывает положительное воздействие на почвенную микрофлору и её жизнедеятельность. Анаэробное разложение органических веществ замещается аэробными процессами, что стимулирует более интенсивную минерализацию органических составляющих. В итоге формируются окисленные формы элементов, такие как нитраты, фосфаты и сульфаты. Это обогащает почвенную среду легкоусвояемыми питательными веществами, стимулирующими развитие растений.

Осушение вызывает слипание почвенных коллоидов, способствуя формированию почвенной структуры и увеличению её стабильности. Уплотнение глинистых частиц при обезвоживании также усиливает прочность грунта. Процессы замораживания-оттаивания играют роль в структурировании: замерзающая вода, увеличиваясь в объеме, разделяет почвенные элементы. Уменьшение содержания воды в переувлажненных торфяных почвах повышает их несущую способность, позволяя использовать сельхозтехнику без риска увязания. На осушенных территориях, особенно при условии комплексного управления водным балансом, продуктивность сельскохозяйственных культур значительно превосходит показатели земель с избыточным увлажнением.

Удаление излишней влаги с угодий приводит к заметному росту производительности: урожайность зерновых возрастает до 2,5-3,5 тонн с гектара, по сравнению с 0,9-1 тонной; сбор картофеля увеличивается до 20-25 тонн с гектара против 8-9 тонн; капусты собирают от 40 до 45 тонн с гектара вместо 18-20 тонн; многолетних трав (на сено) – от 6 до 7 тонн с гектара против 18-20 тонн; кукурузы на силос – от 50 до 60 тонн с гектара по сравнению с 20-30 тоннами.

Осушение заболоченных земель создает в почве благоприятный для развития растений водно-воздушный режим. Поддержание оптимального уровня влажности обеспечивает необходимый баланс влаги, тепла и кислорода, стимулируя аэробные процессы жизнедеятельности растений. Взаимодействие почвы с различными веществами, попадающими на её поверхность, представляет собой многогранный процесс, включающий в себя разнообразные химические, физические, физико-химические и биологические реакции. В зависимости от преобладающего механизма, выделяют несколько типов поглотительной способности почвы: механическую, молекулярную, химическую, физико-химическую и биологическую.

Важно подчеркнуть, что из всех перечисленных видов, только молекулярная и физико-химическая адсорбция напрямую связаны с почвенными коллоидами. Механическое, химическое и биологическое поглощение, в свою очередь, определяются иными факторами и не имеют прямого отношения к коллоидной фракции почвы. Механическое поглощение – это способность почвы, как пористой среды, удерживать частицы в виде суспензий, размер которых превышает размер почвенных пор. Эти суспензии могут поступать в почву извне или формироваться непосредственно в ней при естественном или искусственном увлажнении. В результате происходит концентрация мелких механических фракций и бактериальных плазм в верхних слоях почвы. Данная способность почвы тесно связана с её гранулометрическим составом. Чем тяжелее почва по составу и, соответственно, чем меньше размеры её пор, тем выше её задерживающая способность. Механическая поглотительная способность почвы значительно улучшается с увеличением содержания гумуса. Положительное влияние на почву оказывает методика дождевания. В настоящее время широко распространены методы поверхностного полива. Параллельно с ним активно осваиваются передовые технологии орошения, такие как внутрипочвенное, капельное и микроструйное орошение. Наиболее популярным остается поверхностный полив, где вода распространяется по полю под воздействием гравитации. Орошение считается поверхностным, когда вода распределяется по территории ровным слоем или отдельными струями, и проникает в почву под влиянием силы тяжести и капиллярного эффекта. Поверхностное орошение целесообразно применять на участках с уклоном, не превышающим 0,01-0,03. Системы севооборота с поверхностным орошением не рекомендуются на землях с высоким залеганием грунтовых вод, а также на территориях с песчаными и хорошо дренируемыми почвами. Бывают различные виды орошения. При орошении по бороздам вода направляется в специально подготовленные углубления и увлажняет почву в основном благодаря капиллярному переносу, то есть просачивается через стенки и днище этих углублений. Поливные борозды, представляющие собой неглубокие каналы, располагаются параллельно друг другу на орошаемом участке. Их создают до организации временной системы орошения. Необходимо следить за тем, чтобы борозды были ровными и имели идентичные параметры глубины и ширины по всей протяженности. Кроме того на почву оказывают влияние и химические реагенты используемые для улучшения урожайности культур.

Многие вещества, находясь в растворенном состоянии, при взаимодействии друг с другом или с твердой фазой почвы, вступают в химические реакции, результатом которых является образование нерастворимых или труднорастворимых соединений. Эти нерастворимые продукты взаимодействия остаются в почве, предотвращая их вымывание.

Например, фосфорные соли в почве могут присутствовать в легкорастворимой форме, такой как Na_3PO_4 .

Как подвижное соединение, эта соль способна перемещаться по почвенному профилю, проникая вглубь, что может привести к потере ценного для растений фосфора. Однако, в почвенном растворе, наряду с Na_3PO_4 , всегда присутствуют различные другие соли, например, CaCl_2 , которые, реагируя с Na_3PO_4 , образуют нерастворимые соединения.

Фосфор, содержащийся в форме трехкальциевого фосфата, очень прочно фиксируется в почвенном слое. Подобным образом, внесенные человеком минеральные удобрения также могут быть закреплены в почве. Например, если суперфосфат попадает в почву с высоким содержанием карбонатов, часть его преобразуется в трикальцийфосфат, вещество с низкой растворимостью.

Так как данный способ удержания элементов основан на химической реакции обмена в почвенном растворе, его называют химической фиксацией или химической поглотительной способностью грунта.

Следует подчеркнуть, что не все водорастворимые минеральные соединения подвержены химической фиксации почвой. Среди легкодоступных питательных веществ в земле есть компоненты, которые в силу своих характеристик не могут быть подвергнуты химическому поглощению. К этой группе относятся легкорастворимые вещества, не образующие труднорастворимых или нерастворимых соединений при взаимодействии с другими элементами. Примером вещества, не подверженного химической фиксации, является азотная кислота – важное для сельского хозяйства соединение. Она формирует только легкорастворимые нитраты со всеми катионами. Это объясняет, почему нитратные соли легко вымываются из почвы, как те, что образуются в самой почве в ходе биохимических процессов, так и те, что вносятся в виде азотных удобрений. Классификация почв основывается на типе преобладающих в них поглощенных катионов, разделяя их на почвы, богатые основаниями, и почвы, обедненные ими. К первой группе относятся почвы, в которых поглощающий комплекс представлен исключительно катионами металлов, такими как Ca^{2+} , Mg^{2+} и Na^+ . Во вторую группу входят почвы, чей поглощающий комплекс, помимо прочих катионов, включает в себя ионы H^+ и Al^{3+} . Типичными примерами почв, обладающих высокой насыщенностью основаниями, являются черноземы, каштановые почвы и сероземы. Они характерны для степных зон и засушливых территорий, расположенных на юго-востоке страны. К почвам с низкой насыщенностью основаниями относят красноземы, подзолистые и болотные почвы. Для черноземных почв характерно преобладание катионов Ca^{2+} и Mg^{2+} , а для солонцеватых почв – катионов Na^+ , с некоторым содержанием K^+ , Mg^{2+} и Ca^{2+} . Дерново-подзолистые и болотные почвы, в свою очередь, отличаются присутствием обменных ионов H^+ и Al^{3+} в их поглощающем комплексе. Следовательно, каждая почва характеризуется уникальным составом поглощенных катионов.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом нужно отметить, что государство старается уменьшить негативное воздействие хозяйственной деятельности человека на окружающую среду и интенсивность эксплуатации земель. В этот комплекс мер входят: установление лимитов или абсолютных запретов на лесозаготовки, сельскохозяйственную деятельность и выгул животных в зонах с высокой подверженностью почвенной эрозии; полная или частичная изоляция скота в стойлах и помещениях; при освоении новых территорий – сохранение лесных и луговых массивов, играющих роль защиты от эрозии, в особенности вдоль речных пойм и оврагов, на обрывистых речных берегах и склонах, а также в обширных низинах, служащих местом сбора воды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Kuharuk Ecantrina, Popov Leonid. Ce gospodari suntem, dacă anual pierdem 26 mln. tone de sol fertil? Curierul Agricol, Number 29 (319), 2012. P 3.
- Măsuri și tehnologii de combatere a eroziunii solului. Ch.: Pontos, 2012. P. 1-77
- Атаманюк А.К. Водный режим почв и влагообеспеченность растений. Сб.: Вопросы исследования и использования почв. Кишинев, Изд-во "Картя Молдовеняскэ", 1969, 234 с.
- Гаврилица А.О. Эрозионные процессы при поливе дождеванием и пути их минимализации. Почвоведение. 1993, Номер 1. С. 77-84.
- Долгилевич М.И. Пыльные бури и агролесомелиоративные мероприятия. М., 1978. 159 с.
- Зайцева А.А. Борьба с ветровой эрозией почв. М., 1970. 144 с.
- Заславский М. Н. Эрозиоведение. М., 1983. 319 с.
- Звонков В. В. Водная и ветровая эрозия земли. М., 1963. 174 с.
- Калашников А. Ф., Сальников В. К. Борьба с эрозией почв. Обзор литературы. Москва, 1968. С. 53-66.
- Кауричев И. С. Почвоведение. М., "Колос". 1982. С. 137-146.
- Качинский Н.А. Физика почв. М., Высшая школа, 1970. 245 с.
- Каштанов А.Н. Защита почв от ветровой и водной эрозии. М.: Россельхозиздат, 1974. С. 142-143.
- Каштанов А. Н., Заславский М. Н. Почвоводоохранное земледелие. Москва, Россельхозиздат, 1984. С. 105.
- Кузнецов М. С., Глазунов Г. П. Эрозия и охрана почв. М.: Изд-во МГУ, Изд-во "Колос", 2004, 229 с.
- Кузнецов М.С. Противоэрозионная стойкость почв. М., 1981. С. 135.
- Куртнер Д. А. Усков И.Б. Управление микроклиматом сельскохозяйственных полей. Л., 1988. С. 31-157.
- Роде А. А. Основы учения о почвенной влаге. Т. 1., Л.: Гидрометиздат, 1965. С. 423-441.
- Руснак В.Г. Агротехнические приёмы как способы накопления влаги в почве. Сб.: Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья. Тирасполь, 2014. 224 с.

PROBLEMS AND METHODS OF DRAINAGE OF EXCESSIVELY MOISTENED, HEAVY SOILS: ASSESSMENT AND STATE OF THE PROBLEM IN RUSSIA

Shmyreva, Olga Ivanovna¹

¹Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Engineering Technologies, 19, Revolutsii Prospect, Voronezh, Russia,
E-mail: oishmyreva@rambler.ru

Abstract

The article considers common methods of drainage of excessively moistened, heavy soils oriented on creation of developed soil structure. This layer is formed by deep mechanical treatment for decompaction, fixation of clay particles by means of chemical reagents and activation of biological structure formation by moving organic matter from the root system into the depth. At the same time, a complex improvement of soil fertility is carried out by applying higher doses of organic and mineral fertilizers. This leads to improvement of soil structure, increase of its water permeability and redirection of surface runoff into the depth. As a result, the closed drainage system with increased spacing functions similarly to the conventional one.

Keywords: water, fields, moistening, soil, crop.

REFERENCE LIST

- Kuharuk Ecantrina, Popov Leonid. Ce gospodari suntem, dacă anual pierdem 26 mln. tone de sol fertil? Curierul Agricol, Number 29 (319), 2012. P 3.
- Măsuri și tehnologii de combatere a eroziunii solului. Ch.: Pontos, 2012. P. 1-77
- Atamanyuk A.K. Vodnyj režhim pochv i vlogoobespechennost' rastenij. Sb.: Voprosy issledovaniya i ispol'zovaniya pochv. Kishinev, Izd-vo "Kartya Moldovenyaske", 1969, 234 s.
- Gavrilica A.O. Eroziionnye processy pri polive dozhdevaniem i puti ih minimalizacii. Pochvovedenie. 1993, Nomer 1. S. 77-84.
- Dolgilevich M.I. Pyl'nye buri i agrolesomeliorativnye meropriyatiya. M., 1978. 159 s.
- Zajceva A.A. Bor'ba s vetrovoj eroziej pochv. M., 1970. 144 s.
- Zaslavskij M. N. Eroziovedenie. M., 1983. 319 s.
- Zvonkov V. V. Vodnaya i vetrovaya eroziya zemli. M., 1963. 174 s.
- Kalashnikov A. F., Sal'nikov V. K. Bor'ba s eroziej pochv. Obzor literatury. Moskva, 1968. S. 53- 66.
- Kaurichev I. S. Pochvovedenie. M., "Kolos". 1982. S. 137-146.
- Kachinskij N.A. Fizika pochv. M., Vysshaya shkola, 1970. 245 s.

Kashtanov A.N. Zashchita pochv ot vetrovoj i vodnoj erozii. M.: Rossel'hozizdat, 1974. S. 142-143.

105. Kashtanov A. N., Zaslavskij M. N. Pochvovodohrannoe zemledelie. Moskva, Rossel'hozizdat, 1984. S.

Kuznecov M. S., Glazunov G. P. Eroziya i ohrana pochv. M.: Izd-vo MGU, Izd-vo "Kolos", 2004, 229 s.

Kuznecov M.S. Protivoerozionnaya stojkost' pochv. M., 1981. S. 135.

Kurtner D. A. Uskov I.B. Upravlenie mikroklimatom sel'skohozyajstvennyh polej. L., 1988. S. 31- 157.